

ERKIN VOHIDOVNING “SO‘Z LATOFATI” ASARINING O‘ZBEK TILI TARIXINI O‘RGANISHDA TUTGAN O‘RNI

Nishonova Jumagul Ibrohimjon qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Madaniyat va san’at menejmenti” kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning “So‘z latofati” nomli kitobining o‘zbek tili tarixini o‘rganishda tutgan o‘rni, til tarixi masalalari, qardosh xalqlar tillari bilan o‘zbek tilining uyg‘unligi va bugungi kunda o‘zbek tili rivojining taraqqiyot masalalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ibtido, zimiston, qorachiq, navo, o‘zbek, qattiq, aralash, tafakkur.

Аннотация: В данной статье изложена роль книги Героя Узбекистана Эркина Вохидова “Изыщность слова” в изучении истории языка, гармонии узбекского языка с языками братских народов и развитие узбекского языка сегодняшнего дня.

Ключевые слова: Начала, мрак, зрачок, мелодия, узбек, твердый, смешанный, мышление.

Annotation. This article outlines the role of the book by the Hero of Uzbekistan Erkin Vohidov “Elegance of the Word” in studying the history of the Uzbek language, the history of language, the harmony of the Uzbek language with the languages of fraternal peoples and the development of the Uzbek language of today.

Keywords: Inception, darkness, thocht, melody, uzbek, solid, mixed, thinking.

O‘zbek tili taraqqiyoti uzoq davrlarga borib taqaladi. Shu davrlar mobaynida tilimiz o‘sdi, sayqallandi va shu bilan birga qaysidir ma’noda o‘z jozibadorligini ham yo‘qotib qo‘ydi. Bunga bir qator sabablar mavjud. Avvalo yillar davomida xalqlar orasida bo‘lib o‘tgan qirg‘inbarot janglar, boshqa xalqlar tilidan hayotimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirib kelgan o‘zlashma so‘zlar, savdo-sotiq masalalari ham sabab bo‘ldi. Shunday davrda adabiyotimizda o‘qishga, ham uqishga arzigulik asar dunyoga keldi. Bu – Erkin Vohidovning “So‘z latofati” nomli kitobidir.

“So‘z latofati” da so‘zning ilohiy qudrati va o‘zbek tilining beqiyos go‘zalligi asoslab berilgan. Bir so‘zning paydo bo‘lishidan tortib, ana shu so‘zning ma’no tovlanishlarigacha muallif mahorat bilan ochib bergan. Avvalo so‘zning paydo bo‘lishiga to‘xtalib Erkin Vohidov Alisher Navoiyning baytini shunday izohlaydi:

So‘z kelib avvalu jahon so‘ngra,

Ne jahonki, kavn ila makon so‘ngra.

Chunki mavjud bo‘lsa nuktai “kun”,

Bo‘ldi mavjud toza, yo‘qsa kukun

Ya’ni, avval So‘z kelgan, Ollohning “bo‘l” degan nidosi kelgan va mayda zarrachalar olamidani yangi Olam yaralgan. Agar shu ilohiy so‘z kelmaganida edi, olam kukunligicha qolgan bo‘lardi¹⁰. Muallif baytni ifodalash orqali o‘zi idrok etib turgan fikrni bayon etmoqchi bo‘lgan, unga ko‘ra olamning oxiriga yetib bo‘lmaganidek, so‘z ma’nosining ham tubiga yetib bo‘lmaydi.

¹⁰Erkin Vohidovning “So‘z latofati” kitobi 5-bet.

Ona tili umummillat tili hisoblanadi, shu bois ham har bir odam o'z tili taqdiri uchun kurashmog'i lozim. O'z tilining tarixini tiklashi kerak bo'ladi. Erkin Vohidov o'z kitobida o'zbek tiliga taalluqli bo'lgan manbalarni mukammal egallaganini isbotlab bir qator kitoblardan misollar keltirgan. *"Temur tuzuklari"*ni bizga yetib kelgan fors tilidagi matndan o'zbekchaga tarjima qilar ekan, Alixon To'ra Sog'unuy, *"Men tarjima qilmadim, balki asl tiliga qaytardim,"* degan edilar va misol tariqasida tingchi, burong'or, juvong'or kabi turkiy atamalarning forscha muqobili topilmay, matnda o'z aslicha qolganini ko'rsatgan edilar¹¹. Bundan ko'rinadiki, turkiy tilimiz so'zga boyligi va ma'noning go'zal ifodasi boisidan uning o'zini bir boshqa so'z bilan ifodalash mushkuldir. Bunga yaqqol misol qilib, Alisher Navoiyning "Muhokamatul lug'atayn" asarini keltirsak bo'ladi. Ushbu asarda Hazrat Navoiy ona tilimizning fors tilidan ustun bo'lsa ustunki, kam emasligini isbot qiladilar.

"So'z latofati"da so'zlarning ma'nolaridan tashqari so'zlar qaysi maqsadda ishlatilganiga ham alohida e'tibor qaratib, turkiy tilning ahamiyatiga shunday baho beradi. *Qadimda turkiy til oddiy xalq tili hisoblangan. Askarlikka oddiy xalqdan olingani uchun va fe'l o'zaklari tur, yot, yur, chop singari asosan bir bo'g'inli so'zlardan tarkib topgani va buyruq berishga qulayligi bois harbiy til turkcha bo'lgan*¹², deya izohlaydi. Bundan tashqari turkiy tilimizning taraqqiyot davomida boshqa xalqlar tillariga boshqa bir talaffuzda singib ketganini misol qilib ko'rsatib, unga ko'ra bilmasam so'zi rus tilida balbes, aralash so'zi esa yeralash bo'lib ketganini isbotlab beradi. Bundan tashqari ushbu so'zlarni misol qilib keltirilishiga asos sifatida o'n sakkizinchi asrda yashagan, yer yuzini uch marotaba aylanib chiqqan mashhur ingliz sayyohi Jeyms Kukning Avstraliyaga bo'lgan sayohati davomida qorin haltasida bolasini ko'tarib yurgan ajobtovur jonivorni ko'rib, bu nima deb so'ragan javobiga mahalliy aholining tushunmadim, ya'ni kenguru degan so'zini yozib olib, bugungi kunda ushbu hayvonning nomi kenguru bo'lib ketgani barchamizga ma'lum ekanini bildirib o'tadi. Bundan tashqari o'zbek tili tarixidan ma'lumki, Mahmud Koshg'ariy o'zining "Devoni lug'ati turk" asarida yogurt so'zi turkiycha ekanini ta'kidlab uning ma'nosi iligan sut deya yozadi. Buni ko'pchilik aholi yo'gurt deb talaffuz qiladi va o'zlashma so'z deb o'ylaydi. Qazg'anch so'zining asl ma'nosini Mahmud Koshg'ariy izohlab, bu-ishlab topish, kasb egallash, zabt etish ma'nolarini ifodalaydi deya ta'kidlaydi.¹³ Bu bugungi kundagi qozondi fe'lining aynan o'zi ekanligi hech kimning hayoliga kelmaydi. Misol uchun, e'tibor qozondi.

Erkin Vohidov bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni keltirib kitobxonni hayratga soladi. Qorachiq so'zi haqida fikr yuritib, ushbu so'zni hatto bugungi kunda ham xato yozishimiz, uning asl ma'nosini to'laqonli tushunmasligimizdan kuyinadi. Alisher Navoiyning baytiga ko'z tutaylik,

*Qaroko 'zum kelu mardumlig' emdi fan qilg'il,
Ko'zum qarosida mardum kibi vatan qilg'il.*

Bu yerda gap baytning butun mazmuni haqida emas, balki mardum so'zining ma'nosi haqida boradi. Bu atama forscha bo'lib, uning ikki ma'nosi mavjud. Biri inson, ikkinchisi ko'z qorachig'i. Ammo ikki ma'no ham bir-biridan uzoqda turuvchi ma'nolardir. Erkin Vohidov ushbu ma'nolarning bir butun ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, rus, arab va ingliz tillaridan misol keltiradi. Masalan, arablar ko'z qorachig'ini insonul ayn deydilar, inglizlar esa xalqni people (pipl), ko'z qorachig'ini pupil (pyupl) deydi.

¹¹Erkin Vohidovning "So'z latofati" kitobi 11-bet.

¹²Erkin Vohidovning "So'z latofati" kitobi 11-bet.

¹³Mahmud Koshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" kitobi 396-bet.

Ruslarda esa Vladimir Dal lugʻatida зрачок, зеница qatorida человек, мальчик atamalari ham borligini koʻrsatib beradi¹⁴. Atoqli adib Pirmqul Qodirovning dastlabki romanlaridan biri “Qora koʻzlar” deb atalardi deya eslaydi muallif. Ammo oʻshanda Pirmqul Qodirov men koʻzlar haqida emas, insonlar haqida yozganman, bu soʻz qoʻshib yozilishi kerak deya noshirlar bilan tortishgani, ammo ular imlo qoidasi shunday deb turib olishganini xotirlab oʻtadi. Shugina voqeadan ham tilimizning maʼnosini buzayotganimiz, uning goʻzalligini xiralashtirib qoʻyayotganimizni idrok etamiz.

Tilimizda mavjud soʻzlardan yana biri zimiston soʻzidir. Ushbu soʻz bugun biz qoʻllayotgan mazmunning umuman teskari maʼnosiga ega ekanligi bilan ahamiyatlidir. Zimiston soʻzining oʻzagi rus tilidagi zima soʻzi bilan egizak boʻlib, qishning oʻziga xos koʻrk-u tarovatini bildiradi. Biz esa uni qorongʻulik maʼnosida ishlatamiz. Bu esa soʻzning yuziga parda tortadi. Uning tub maʼnosini ifodalashda Erkin Vohidov bir nechta soʻzlardan va gʻazallarning baytlaridan unumli foydalangan.

Masalan, bahoriston, guliston va tobiston kabi goʻzallikni ifodalashini isbotlab beradi. Mutolaa qilayotgan kitobxon oʻz-oʻzidan xatosini anglab yetadi. Soʻzlardagi qorishib yotgan maʼnolarning aslida xazinaga tengligini tushunadi. Har bir soʻz shajarasiga ega kabi koʻrinadi. Aslida ham shunday. Deylik kitobda qattiq soʻzi orqali repressiya, qatagʻon soʻzlarining maʼnosi ifodalab beriladi. Qattiq soʻzining asosi qat soʻzi boʻlib, bu oʻzakning bir necha xil koʻrinishi mavjudligi qatlam, qatqaloq, qotgan, qotishma soʻzlari orqali ochib beriladi. Qatagʻon esa berk, qattiq, kirish mumkin emas, yana qatli om kabi koʻrinishlarga egaligi bilan ahamiyatlidir. Mustabid tuzumning tutqunligi-istibdod, mustaqillik, erkinlik esa istiqloq ekanligi qanday goʻzalligi, soʻzlar oʻz maʼno-mohiyatiga koʻra ilohiyligi koʻrinib turadi. Oʻzbek soʻzining maʼnosini esa haligacha har bir tilshunos oʻz bilganlaricha ifodalaydilar. Lekin soʻzning tag maʼnosini topish soʻzdan keyin paydo boʻlgan inson uchun mushkulotdir.

Insonga maʼlum boʻlmagan, faqatgina tangriga aʼyon ilmlar ilmi gʻayb boʻladi. Soʻzning moʻjizaviy olami ham inson aqli yetmas ilmi gʻaybdir. Bugun globallashuv jarayonida soʻzlarning asl maʼnolari ham, tilning yoʻqolib ketish ehtimoli ham kuchayib bormoqda. Shuni eʼtiborga olgan holda Erkin Vohidovning “Soʻz latofati” nomli kitobi maktab darsliklariga kiritilishi, oʻquv qoʻllanma sifatida foydalanishi maqsadga muvofiq boʻlardi. Shu bilan birga yoshlar soʻzlashuv madaniyatida sof oʻzbek tilining goʻzal lisoni barq urar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Erkin Vohidov. “Soʻz latofati”. 2014- yil Oʻzbekiston nashriyoti.
2. Mahmud Koshgʻariy. “Devoni lugʻoti turk” 396-bet.
3. www.ziyo.net internet sayti.

¹⁴Erkin Vohidovning “Soʻz latofati” kitobi 58-bet.